

VAN DE REDACTIE

Uittreden van de Heer G. P. J. Hogeweg

Opnieuw heeft een der oudere leden van de Redactie van het M.A.B. zich uit de leiding van het blad teruggetrokken. Moesten wij niet lang geleden melding maken van het uittreden van Prof. Dr Th. Limperg Jr., thans moeten wij de lezers er van in kennis stellen, dat de heer G. P. J. Hogeweg de tijd gekomen heeft geacht, om zijn redactionele functie neer te leggen; voor het eerst sedert de oprichting van het M.A.B. komt zijn naam niet meer op de frontpagina voor.

Van de aanvang af heeft Hogeweg op lofwaardige wijze ons blad als Redacteur gediend en de lezers doen profiteren van zijn grote praktische ervaring in het accountantsberoep en van zijn gedegen theoretische kennis; hij behoort tot de relatief kleine groep van beroepsgenoten, die zich in hun arbeid niet hebben beperkt tot de strijd met de problemen van de praktijk, doch die zichzelf de taak hebben opgelegd om aan opleiding en examens en in het algemeen aan de vorming van de theoretische grondslagen voor het beroep daadwerkelijk mede te werken; vele jaren was hij voorzitter van het Bureau der Examens van het N.I.v.A. en lector in de accountancy aan de Amsterdamse Universiteit.

Zijn jarenlange arbeid voor het M.A.B. heeft altijd de stempel gedragen van zijn gedegen kennis van theorie en praktijk van het beroep en van zijn sterke, onkreukbare persoonlijkheid; zijn invloed op de ontwikkeling van het blad is groot en heilzaam geweest en wij betuigen hem daarvoor, nu hij met het oog op zijn gevorderde leeftijd het onmiskenbare recht heeft, om zijn taak aan jongeren over te dragen, onze grote erkentelijkheid. Wij houden ons er van overtuigd, dat hij, al heeft dan ook zijn officiële functie een einde genomen, bereid zal blijven om de stilte van de levensavond nu en dan te doorbreken ten behoeve van het M.A.B.; ook uitgetreden redacteurs beschikken nog over middelen om hun rijpe ervaring aan te wenden ten dienste van onze lezerskring, die daaraan in al zijn schakeringen behoefte heeft.

In deze geest nemen wij hier afscheid van onze hogelijk gewaardeerde Collega.